

ЯШИРИН ИҚТИСОДИЁТНИ ОЛДИНИ ОЛИШДА БЮДЖЕТ ҲИСОБИ ВА ИНТИЗОМИНИНГ АҲАМИЯТИ

Қурбонов М.А.

*Тошкент Давлат Иқтисодиёт
университети доценти (PhD)*

Сафаров О.А.

*“International School of Finance and
Technology” институти йўналиши
раҳбари*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174207>

Мамлакатимизда давлат молиясини бошқариш ҳамда назоратини такомиллаштириш бўйича кенг қамровли ислохотлар амалга оширилмоқда. Шулар жумласидан бюджет жараёнининг шаффофлигини янада ошириш ва унинг устидан жамоатчилик назоратини кучайтириш, бюджетдан молиялаштириш, ҳисоб ва ҳисобот механизмини такомиллаштириш, вазирлик ва идораларнинг бўйсунувидаги муассасаларда бюджет интизомини мустаҳкамлаш борасидаги масъулиятини ошириш, шунингдек, замонавий ахборот технологиялари ва халқаро эътироф этилган молиявий назорат стандартларини жорий қилиш йўли билан бюджет қонунчилигини бузиш ҳолатларининг олдини олиш ва профилактикасига қаратилган давлат молиявий назоратининг ролини тубдан қайта кўриб чиқиш белгиланди.

Маълумки, Давлат бюджети давлатнинг марказлаштирилган маблағлар жамғармаси бўлиб, у давлатнинг вазифаларини бажаришни молиялаштиришга йўналтирилади. Кейинги йилларда барча мамлакатларда давлат бюджетининг аҳамияти ошиб бормоқда. Бунда бюджет маблағларидан самарали фойдаланишнинг аҳамияти ҳам ошади.

Давлат бюджети муайян мамлакатдаги ижтимоий-иқтисодий муносабатларни ҳам ифодалайди. Жамиятнинг иқтисодий тузуми, давлатнинг табиати ва фаолиятига қараб Давлат бюджети моҳияти, унинг даромадлари ва харажатлари хусусияти ҳамда таркиби турлича бўлади. Саноати ривожланган мамлакатларда давлатнинг иқтисодиёт ялпи ички миллий даромадни тақсимлаш ва қайта тақсимлашга фаол аралашуви Давлат бюджети мавқеининг ошишига сабаб бўлади, миллий даромад давлат ихтиёрида йиғилади ва унинг бюджет орқали қайта тақсимланадиган қисми кўпаяди.

Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг янги босқичида миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш ва макроиқтисодий барқарорликни янада мустаҳкамлаш мақсадида давлат

молиявий назорати тизимини мазмун ва сифат жиҳатдан замон талаблари асосида такомиллаштириш зарурати келиб чиқмоқда. Буни “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”нинг учинчи йўналишида келтириб ўтилган “харажатларнинг ижтимоий йўналтирилганини сақлаб қолган ҳолда Давлат бюджетининг барча даражаларида мутаносибликни таъминлаш, маҳаллий бюджетларнинг даромад қисмини мустаҳкамлашга қаратилган бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш”га қаратилган бандида ҳам яққол кўриш мумкин.

А.Маманазаров маҳаллий бюджетларни барқарорлаштиришда солиқларнинг ролини оширишга қаратилган тадқиқотлар олиб борган. Унинг фикрига кўра, бюджетнинг барқарорлиги қуйидаги икки жиҳат билан ифодаланишини қайд этиб ўтади. биринчидан, бу бюджетнинг баланслашган бўлиши ва тақчиллик бўлмаслигини билдиради; иккинчидан, бу тақчиллик бўлганда ҳам уни бир меъёрда сақланишини аниқлашнинг таъкидлаб ўтади.

Олиб борилган тадқиқотларимиз асосида Ўзбекистон Республикасининг амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими, ташкилотлардаги муаммолар ҳамда тизимли муаммоларга эътибор қаратиш муҳим деб ҳисоблаймиз ва шу билан бирга давлат молиявий назорати ва ички аудити тизимини такомиллаштириш юзасидан таклифлар кўрсатиб ўтилган.

1 жадвал

Ўзбекистон Республикасида амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими		
Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатаси	Давлат молиявий назорати департаменти	Ички аудит хизматлари

Юқоридаги жадвалда Ўзбекистон Республикасида амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими таркибидаги ташкилотлар кўрсатиб ўтилган.

Назорат қилишда юзага келадиган муаммолар.

Ҳисоб палатаси:

1. Давлат бюджети харажатларини назорат қилиш қамрови паст (2020 йилда 5-6 фоиз);

2. Штат сони кам, ҳудудий бўлинмалар йўқ, назорат тадбирларида асосан бошқа ташкилотлардан ходимлар жалб қилинади, айрим текширишлар танлов усулида, тор доирада олиб борилади;

3. АСКУЭ/АСКУГ жорий этилиши, Президент топшириқлари ижросини назорати ва бошқа вазифаларни самарали амалга ошириш имкони чекланмоқда;

Давлат молиявий назорати департаменти:

1. Департаментни Молия вазирлиги таркибида бўлганлиги назоратни амалга оширишда манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқаради.

2. Таҳлика-таҳлил, камерал назорат ва талон-тарожликни олдини олиш тизими самарали йўлга қўйилмаган, ташқи манба маълумотларидан фойдаланиш имконияти чекланган.

3. Давлат харидларида товар (хизмат)лар нархлари тўғрилигига хулоса бериш, қурилиш ишларини қайта назоратдан ўтказиш ваколоти йўқ.

Ички аудит хизматлари:

1. Ички аудитнинг асосий мақсади хато ва камчиликларни олдини олиш, тизимли муаммоларини бартараф этиш бўлсада, амалда улар тизимсиз, самарасиз текшириш билан шуғулланиб қолмоқда.

2. Ички аудит ходимлари сони ўз соҳасидаги объектлар сонига номуносиб, ходимлар малакаси паст, фаолият натижалари устидан назорат йўқ.

3. Аниқланаётган қонунбузарликларни тизимли равишда бартараф этиш таъминланмаган.

Тизимли муаммолар

1. Давлат молиявий назорати тизимида ягона сиёсатни юритиш, тизимдаги ташкилотлар фаолиятини ўзаро мувофиқлаштириш ва услубий таъминлаш учун масъул ташкилот белгиланмаган.

2. Ходимларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, аудиторлик даражасини сертификатлаш тизими яратилмаган.

3. “Давлат аудити ва молиявий назорат тўғрисида” қонун қабул қилинмаган, ички ва ташқи аудитни амалга ошириш бўйича стандартлар мавжуд эмас.

**Давлат молиявий назорати ва ички аудити тизимини
такомиллаштириш юзасидан таклиф**

2 жадвал

Давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими

Ўзбекистон Республикаси и Ҳисоб палатаси	Давлат молиявий назорати Инспекцияси и	Вазирлик ва идораларни ички аудит ва молиявий назорат хизматлари	Молия вазирлигининг Ички аудит хизматлари фаолиятини мувофиқлаштири ш ва услубий таъминлаш департаменти	Аудиторларн и қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш маркази
---	--	--	---	--

Юқоридаги 2 жадвалда давлат молиявий назорати ва ички аудити тизими таркибидаги ташкилотлар кўрсатиб ўтилган.

Хулоса ва таклифлар:

Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети маблағларидан молиялаштирилаётган муассасаларда бюджет ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш ҳамда Давлат молиявий назорати тизимини такомиллаштири масалаларини ислоҳ қилишнинг сабаблари сифатида қуйидагиларни айтиб ўтиш мумкин:

– аввало, бюджет ташкилотларида аниқланаётган молиявий хато ва камчиликлар ҳамда камомад ва ўзлаштиришлар миқдорининг ортиб бораётганлиги бюджет маблағларидан фойдаланишнинг самарадорлигига салбий таъсири юзасидан хавотирга солаётганлиги;

– ривожланган давлатлар тажрибасида вазирлик ва идораларда ички назорат ҳамда ички аудит тизимининг ривожланганлиги, шунингдек, аниқланган молиявий хато ва камчиликлар, камомад ва ўзлаштиришлар бўйича раҳбарларининг шахсий масъулияти ва жавобгарлиги белгиланганлиги;

– илғор хориж тажрибада давлат молиявий назоратида биринчи галдаги вазифа сифатида сарфланаётган маблағлар самарадорлиги ҳамда натижадорлигини баҳолашга ўтилганлиги, молиявий хато ва камчиликлар ҳамда камомад, ўзлаштиришларни аниқлаш функцияси кўп ҳолларда асосий фаолияти эмаслигидир.

Муҳокамалар давомида бюджет харажатлари очиқ-ошкора бўлиши, давлат идоралари, ҳудудлар унинг ҳар бир сўмини оқилона, тизимли равишда сарфлаши зарурлиги таъкидланиб, бюджетдан маблағ олувчи ташкилотларда молиявий интизомга риоя этилиши юзасидан назоратни янада кучайтириш бўйича бир қатор таклиф ва тавсиялар белгиланди.

Хулоса шуки, амалдаги давлат молиявий назорати ва ички аудити тизимини янада ривожлантириш бу борада халқаро тажрибани амалиётга татбиқ этиб, бюджет ташкилотларида аниқланаётган молиявий хато ва камчиликларнинг олдини олиш ҳамда бюджет ресурсларидан фойдаланиш самарадорлиги ва натижадорлигини ошириш, шунингдек, бюджет интизомини мустаҳкамлаш, камомад ва ўзлаштиришларга йўл қўймаслик орқали бюджет маблағларидан фойдаланишда юқори самарадорликка эришишдир.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори «Давлат молиясини бошқариш ислоҳотлари» лойиҳасини амалга оширишга тайёрлаш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида». –Тошкент, 2000 й.

2. Маманазаров А.Б. Маҳаллий бюджетларни барқарорлаштиришда солиқларнинг ролини ошириш масалалари: и.ф.н. ... автореферат. – Т.: БМА. 2002. –22 б.

3. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида бухгалтерия ҳисоби ва ички аудит методологиясини такомиллаштириш.-08.00.08 – Бухгалтерия ҳисоби, иқтисодий таҳлил ва аудит. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc)диссертация автореферати.-Тошкент.-2018.б.31-32

4. Меҳмонов С.У. Бюджет ташкилотларида ички аудитнинг услубий таъминотини такомиллаштириш. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 1, февраль, 2018 йил

5. Мансуров М.А. Давлат бюджетини ижро этишда бюджет маълумотларнинг очиқлигини таъминлаш ва марказлашган бюджетдан воз кечишнинг аҳамияти//Молия ва банк иши электрон илмий журнали. – Т. БМА.,2019 (ноябрь-декабрь). - №6. –Б. 58-67.

6. Хусаинов М. Маҳаллий бюджетни кластерли таҳлил этиш//Иқтисодиёт ва таълим журанли. –Т., 2011. - №6. – Б.117-119.

7. Khusniddin, E., & Mahammadsidik, A. (2022). Tourism Development for Baysun SPA in Uzbekistan as a New Destination. *European Journal of Life Safety and Stability* (2660-9630), 14, 96-100.

7. Toshmatov, SH. A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy. *N alogooblozhenie i buhgalterskij uchet* 10 (2017).

8. Хамидулин М.Б., and Ташматов Ш.А. "К вопросу об эффективном собственнике в системе корпоративного управления" Иннов: электронный научный журнал, no. 3 (36), 2018, pp. 151-160.